

EKOLOGIK MUVOZANATINING MA'NAViy-AXLOQiy OMILLARI
ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РАВНОВЕСИЯ
SPIRITUAL AND MORAL FACTORS OF ECOLOGICAL BALANCE

O'rinboyeva Maftuna Sodiqovna

Farg'ona politexnika instituti katta o'qituvchisi

Ergashev Ulug'bek Adxamovich

Farg'ona politexnika instituti o'qituvchisi

Umurzaqov Axmadjon Maxamadovich

Farg'ona politexnika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya

Ushbu maqolada ekologik muvozanatni determinlashish xususiyatlarini strukturaviy-funksional tahlil qilish orqali ekologik ijtimoiy borliqning rivojlanish qonuniyatlarini va istiqbollari aniqlash hususida ilmiy fikrlar bayon etilgan.

Tayanch iboralar: tabiat-jamiyat-inson munosabatlari, determinlashish, urbanizatsiya, “ekologik huquq”, “ekologik siyosat”, “ekologik iqtisodiyot”, “ekologik texnologiya”

Аннотация

В статье представлены научные взгляды на определение закономерностей и перспектив развития экологического социального бытия посредством структурно-функционального анализа детерминант экологического равновесия.

Ключевые слова: отношения природа-общество-человек, детерминация, урбанизация, «экологическое право», «экологическая политика», «экологическая экономика», «экологическая технология».

Annotation

This article presents the scientific views on the definition of the laws and prospects of development of ecological social existence through a structural-functional analysis of the determinants of the determination of ecological balance.

Key words: nature-society-human relations, determination, urbanization, "environmental law", "environmental policy", "environmental economy", "environmental technology"

Jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy, mafkuraviy siyosiy munosabatlari, shu jumladan “tabiat-jamiyat-inson” tizimining mutanosibligi ham, muqarrar ravishda, ekologik ma’naviy-axloqiy normalar bilan determinlashgan bo’ladi. Ya’ni, bunday taqozolanganlik: *birinchidan*, yuqorida ko’rsatilgan munosabatlarning har qanday yo‘nalishi “tabiat-jamiyat-inson” tizimi doirasida namoyon bo‘lganligi uchun ham, har birining rivojlanish xususiyatlarini boshqarish: bevosita yoki bilvositaligi, anglanganligi yoki anglanmaganligidan qat’iy nazar, ekologik axloq normalariga asoslanadi; *ikkinchidan*, “tabiat-jamiyat-inson” tizimi elementlarini boshqarish universal va mushtarak-mujassam xarakterga ega bo‘lganligi uchun har biriga, nisbatan mustaqil bo‘lishiga qaramasdan, kompleks-sistemali yondoshishni, axloqiy normalarga asoslanishni taqozo qiladi; *uchinchidan*, “tabiat-jamiyat-inson” munosabatlarini boshqarishda ekologik axloqiy norma va tamoyillarning boshqa ijtimoiy ong shakllariga nisbatan universalligi va ustuvorligi ijtimoiy taraqqiyotning tarixiy zaruriyatidan hamda insoniyat svilizasiyasi kelajagini ekologik xavfdan saqlab qolish manfaatidan kelib chiqadi; *to‘rtinchidan*, “tabiat-jamiyat-inson” munosabatlari tizimini tashkil qilgan strukturaviy elementlarining nisbatan mustaqil rivojlanish xususiyatlari, ularni boshqarishning axloqiy norma va tamoyillariga differensial yondoshishni taqozo qiladi. Shuning uchun “tabiat-jamiyat” munosabatlarini boshqarishda ekologik axloqiy normalarning boshqa ijtimoiy ong shakllari va amaliy faoliyat yo‘nalishlari bilan determinlashish xususiyatlarini strukturaviy-funksional tahlil qilish ekologik

ijtimoiy borliqning rivojlanish qonuniyatlarini va istiqbollarini aniqlashga yordam beradi.

“Tabiat-jamiyat” munosabatlarni determinlashtiruvchi omillar tizimida ekologik axloqiy normalar, bir tomondan, kundalik ong darajasida pragmatiklashgan tarzda mavjud bo‘lib, konkret insonning ekologik axloqiy norma va tamoyillarga rioya qilish madaniyati, ma’naviy salohiyat darajasi individualligi bilan xarakterlanadi. Ikkinchi tomondan, muayyan ekologik makonning xususiyatlari: tabiat boyliklaridan oqilona foydalanish, tabiatning ayrim elementlariga alohida munosabatni shakllantirib, maxsus ekologik axloqiy normalarni vujudga keltirgan va ularning funksional samaradorligini oshirishni taqozo qilmoqda.

Ekologik axloqiy normalarning funksional samaradorligi uning ob’yektiv va sub’yektiv omillarga bog‘liq bo‘lib, bu haqda X.X.Po‘latov “Qishloq sharoitida tabiatni muhofaza qilish madaniyatini shakllantirishning ob’yektiv va sub’yektiv omillari” mavzusidagi dissertasiyasida Markaziy Osiyodagi tarixiy shakllangan ishlab chiqarish usulining maxsus ekologik madaniyat tipini shakllantirganligini qayd etadi Lekin, uning qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi konservativligi, milliy va diniy an’analarning nisbatan turg‘unligi, tabiatni muhofaza qilishda konformistik xarakteri haqidagi fikrlari quyidagi sabablarga ko‘ra munozarali: Birinchidan, hozirgi zamon qishloq xo‘jalik ishlab chiqarishining industrlashuvi va hayot sharoitining urbanizasiyalashish darajasi, uning konformistik xususiyatini o‘zgartirmoqda. Ya’ni, qishloq aholisi ekologik intellektual salohiyatining o‘sishi tabiatga nisbatan loqaydlik va beparvolikni bartaraf qilishning sub’yektiv omili sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ikkinchidan, tarixan shakllangan milliy va diniy ekologik qadriyatlarning tiklanishi hamda ijodiy rivojlantirilishi tabiat muhofazasiga oid zamonaviy ijtimoiy-axloqiy munosabatlarni vujudga keltirmoqda. Uchinchidan, ekologik muammolarning globallashuvi va keskinlashuvi, xalqaro ekologik axborotlar ayirboshlashning kommunikasiya tizimi rivojlanishi “konservativlik”, “konfrmistik”, kayfiyatlarni bartaraf qilishga xizmat qilmoqda. To‘rtinchidan, hozirgi zamonaviy ta’lim-tarbiya tizimida amal qilayotgan (ba’zi tashkiliy kamchiliklarga qaramasdan) pedagogik-didaktik faoliyat butun aholida

tabiatga nisbatan ma'naviy-axloqiy munosabatlarni shakllantirmoqda. Shu sabablarga ko'ra, respublikamizda "tabiat-jamiyat-inson" munosabatlarini axloqiy normalar va tamoyillar asosida tashkillashtirishning institusional tizimi tarkib topib, qishloq joylarida ham muayyan muvaffaqiyatlarga erishilmoqda.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, ekologik xavfning globallashib ketishi bilan, uning oqibatlarini bartaraf qilish uchun jahondagi davlatlarning o'zaro hamkorlikda faoliyat ko'rsatish zaruriyatini anglashlari umuminsoniy ekologik qadriyatlarning ustuvorlashuviga olib kelmoqda. Buni umuminsoniy va milliy ekologik qadriyatlarning uyg'unlashuvi hamda ob'yektiv rivojlanish qonuniyati tarzida e'tirof etish zarur. Darhaqiqat, "turli qadriyatlarning umuminsoniy negizda uyg'unlashuvi, sivilizasiyalararo muloqotning yangicha sifat kasb etishi, ekologik ofatlar paytida o'zaro yordam ko'rsatish imkoniyatlarining ortishi — tabiiyki, bularning barchasiga globallashuv tufayli erishilmoqda".

Umuman, "tabiat-jamiyat-inson" munosabatlarini axloqiy normalarga ko'ra boshqarishning huquqiy asoslari jamiyat rivojlanish darajasiga bog'liq bo'lsa, ikkinchi tomondan, insonning tabiiy resurslarni iste'mol qilish ehtiyojlarini qondirish imkoniyatining chegaralanganligi, axloqiy reglamentlardan chiqib ketishga olib keladi. Vaholanki, inson moddiy ehtiyojlarining ma'naviy-axloqiy boshqarilishi biosfera ekologik muvozanatining shartidir. Ammo har qanday davlat va jamiyatda turli tarixiy davrlarda moddiy ehtiyojlarning nisbatan ustuvorligi ekologik axloqiy qadriyatlarni keyingi o'rinlarga surib qo'ygan. Bu esa, o'z navbatida, ekologik muammolarni keskinlashtirishga olib kelgan. Chunki, "bugungi kunda har qaysi davlatning taraqqiyoti va ravnaqi, nafaqat yaqin va uzoq qo'shnilar, balki jahon miqyosida boshqa mintaqa va hududlar bilan shunday chambarchas bog'lanib borayaptiki, biron mamlakatning bu jarayondan chetda turishi ijobiy natijalarga olib kelmasligini tushunish, anglash qiyin emas" Shuning uchun ham "tabiat-jamiyat-inson" munosabatlarini boshqarishga yo'naltirilgan siyosiy usullar, huquqiy aktlar, axloqiy normalar uyg'unligi ekologik barqaror taraqqiyotning muhim omili hisoblanadi.

“Tabiat-jamiyat” munosabatlarini tashkil etish samaradorligi: fuqarolarning ekologik huquqiy madaniyatiga, axloqiy burch va mas’uliyatini anglashiga, siyosiy faolligiga bog‘liq bo‘ladi. Biosfera ekologik muvozanatining ma’naviy-axloqiy omillari tarkibi kompleks-sistemali xarakterga ega bo‘lib, “ekologik huquq”, “ekologik siyosat”, “ekologik iqtisodiyot”, “ekologik texnologiya” va boshqa shu kabi yo‘nalishlarning vujudga kelishini taqozo qildi. Bu yo‘nalishlarning umumiy tomonlari ularning ekologik axloq normalari va tamoyillariga asosan o‘rganilishi bilan xarakterlanadi. Darhaqiqat, ekologik faoliyatning siyosiy, huquqiy, iqtisodiy va boshqa yo‘nalishlari ma’naviy-axloqiy normalar bilan “reglamentlashtirilmasa” gumanistik mazmuniga putur yetishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, ularning ekologik ma’naviy-axloqiy jihatdan ditermenantlashuvi shu sohadagi tadqiqotchilarning e’tiborini jalb qilib kelmoqda. Masalan B.Valiyevning “Iqtisodiy madaniyat va uni shakllantirish omillari” monografiyasida iqtisodiy madaniyatning ekologik ma’naviy-axloqiy normalar bilan integrasiyalashish xususiyatlari yoritib berilgani diqqatga sazavor. Muallifning fikricha, hozirgi davrda iqtisodiy madaniyatdagi plyuralizm va ijtimoiy rang baranglik hamda uyg‘unlashuv jarayonining chuqurlashib borishi ijtimoiy hayotning barcha sohalarini qamrab olmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Пулатов Х.Х. Объективные и субъективные факторы формирования культуры защиты природы в условиях села (На материалах Республики Узбекистан). Автореферат на соис. уч. степени канд. филос. наук. –Ташкент: 1994.
2. Ўринбоева М. С. ТАБИАТГА ЭКОЛОГИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1554-1557.Валиев Б. Иқтисодий маданият ва уни шакллантириш омиллари. –Тошкент: “Тошкент ислом университети” нашриёт-матбаа бирлашмаси”, 2008
3. Ахмаджон Махаматович Умурзаков. "ДИНИЙ ФАНАТИЗМ ВА

ЭЪТИҚОД МАСАЛАЛАРИ" Scientific progress, vol. 2, no. 1, 2021, pp. 1563-1567.

4. Умурзаков Ахмаджон Махаматович. "Влияние различных факторов на процесс обучения студентов" Проблемы современной науки и образования, no. 12-2 (145), 2019, pp. 176-178.

5. Ergashev U. A. Relationship with religion in Uzbekistan //Экономика и социум. – 2020. – №. 5-1. – С. 37-39.

6. Эргашев У. А. ЁШЛАР МАЪНАВИЙ ИММУНИТЕТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ АСОСИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1765-1768

7. Ўринбоева М. С. STAGES OF DEVELOPMENT OF ETHICAL APPROACHES TO NATURE AND ENVIRONMENT //Экономика и социум. – 2021. – №. 2-2. – С. 277-280.

8. Хошимов С. С. ВАН ЯН МИН ФАЛСАФИЙ ТАЪЛИМОТИНИНГ МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ВА ГНОСЕОЛОГИК ҚИРРАЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2020. – №. 3. – С. 771-776.

9. Эргашев У. А., Уринбаева М. С., Умурзаков А. М. Рынок и нравственность //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 10 (143). – С. 115-116.

10. Эргашев У. А., Уринбаева М. С., Умурзаков А. М. Глобализация и её альтернативы //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 12-2 (145). – С. 171-173.